

ТУРЛИ ЭКОЛОГИК МУҲИТ ОМИЛЛАРИНИНГ ПОМИДОР НАВЛАРИНИНГ МОРФО-ХЎЖАЛИК БЕЛГИЛАРИ ВА БИОКИМЁВИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИГА ТАЪСИРИНИ ЎРГАНИШ

Набиева Нилуфар Винамин қизи

Ўзбекистон миллий университети, Тошкент, Ўзбекистон

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14033084>

Аннотация. Мазкур мақолада помидор (*Solanum lycopersicum* L.) ўсимлигини ҳимояланган ва очиқ дала шароитида етиштириши жараёнлари таҳлил қилинади. Экологик омиллар, жумладан, ҳарорат, сув таъминоти, шўрлаш, тупроқнинг таркиби ва озуқа моддаларнинг етказилиши помидор ҳосилдорлигига ва сифат кўрсаткичларига қандай таъсир қилишини тадқиқ этилади. Шунингдек, иссиқхона шароитларидаги оптимал ҳарорат ва намлик, илғор суғориш технологиялари, касаллик ва зараркунандалардан ҳимоя қилиш механизмлари ҳам ўрганилади. Тадқиқот натижаларига кўра, бу омилларнинг тўғри бошқарилиши помидор ҳосилдорлиги ва сифатига сезиларли ижобий таъсир кўрсатиши мумкин.

Калим сўзлар: помидор (*Solanum lycopersicum*), иссиқхона, сув таъминоти, шўрлаш, оғир металллар, фотосинтез, ҳосилдорлик.

Abstract. This article analyzes the processes of growing tomatoes (*Solanum lycopersicum* L.) in protected and open field conditions. The impact of environmental factors, including temperature, water supply, salinity, soil composition, and nutrient supply, on tomato yield and quality is investigated. Additionally, the study explores optimal temperature and humidity in greenhouse conditions, advanced irrigation technologies, and mechanisms for protecting against diseases and pests. The results of the study show that proper management of these factors can significantly improve tomato yield and quality.

Keywords: tomato (*Solanum lycopersicum*), greenhouse, water supply, salinity, heavy metals, photosynthesis, yield.

Аннотация. В данной статье анализируются процессы выращивания томатов (*Solanum lycopersicum* L.) в защищенном и открытом грунте. Исследуется влияние экологических факторов, таких как температура, водоснабжение, засоление, состав почвы и поступление питательных веществ, на урожайность и качество томатов. Кроме того, изучаются оптимальные температура и влажность в тепличных условиях, передовые технологии орошения, а также механизмы защиты от болезней и вредителей. Результаты исследования показывают, что правильное управление этими факторами может значительно повысить урожайность и качество томатов.

Ключевые слова: томат (*Solanum lycopersicum*), теплица, водоснабжение, засоление, тяжелые металлы, фотосинтез, урожайность.

Кириш

Самарали, экологик тоза ва барқарор озиқ-овқат маҳсулотларини ишлаб чиқаришга бутун дунё бўйлаб талабнинг тобора ортиб бораётгани туфайли боғдорчилик ишлаб чиқариш билан боғлиқ долзарб муаммолар ортиб бормоқда. Помидор (*Solanum lycopersicum* .) энг кўп экиладиган сабзавот экинларидан бири ҳисобланади. Яъни помидор каби сабзавотлар етиштириш мамлакат қишлоқ хўжалигида муҳим ўрин тутади, чунки

унинг ички бозордаги талаб даражаси жуда юқори бўлиб, шу билан бирга экспорт учун ҳам катта салоҳиятга эга. Ўзбекистон иқлими помидор етиштириш учун қулай шароит яратади. Мамлакатдаги қишлоқ хўжалик ерлари ва тупроқ-шароитлари турли хил сабзавотлар, жумладан, помидор етиштиришга мос келади. Шунинг учун давлат томонидан фермерларга ер ресурсларидан самарали фойдаланиш, замонавий ирригация технологияларини қўллаш ва маҳсулот сифатини ошириш бўйича қатор қарорлар қабул қилинган.

Ҳимояланган шароитлар помидорларни ўстириш учун оптимал микроиқлимни таминлайди, жумладан ҳарорат, намлик ва ёруғликни назорат қилиш имкониятини беради. Бундай тизимлар помидорнинг вегетация даврини узайтириш ва ҳосилдорликни оширишга ёрдам беради. Очiq далага нисбатан юқори сифатли ва барқарор ҳосил олиш имконини беради. Иссикхона тизимларида бошқарув омиллари Иқлимни бошқариш ҳароратни, намлик даражасини ва карбонат ангидрид (CO₂) даражасини бошқариш орқали помидор ўсиши учун қулай шароитлар яратилади. Суғориш ва ўғитлаш химояланган шароитларда томчилаб суғориш каби илғор суғориш технологиялари ва мувозанатли ўғитлаш тизимлари ишлатилади, бу эса ўсимликларнинг тўғри озикланишини таминлайди. Ҳимояди етиштириш тизимлари ўсимликларни очiq ҳавода кўп учрайдиган зараркунандалар ва касалликлардан химоя қилишга ёрдам беради. Бироқ, иссикхона шароитларида баъзи маҳсус касаллик ва зараркунандалар пайдо бўлиши мумкин, шу сабабли профилактика чораларини ўз вақтида кўриш талаб этилади. Ҳосилдорлик ва мева сифати химояланган етиштириш тизимлари помидорларнинг ҳосилдорлигини оширади, мева сифати яхшиланади, ва экин мавсумини узайтиради. Оптимал назорат туфайли мевалар бир хилда етилади, сифати ва таъми яхшироқ бўлади. Иқтисодий самарадорлик химояланган шароитларда етиштириш дастлаб катта инвестицияни талаб қилади (иссикхона қурилиши, технологиялар), лекин бу усул орқали ҳосилдорлик сезиларли даражада ошиб, иқтисодий самарадорлик таминланади.[5]

Материаллар ва услублар: Помидор ўсимлигининг ривожланишида ва ҳосилдорлигида турли экологик муҳит омиллари муҳим аҳамиятга эга. Асосий экологик омиллар қаторига ҳарорат, сув таъминоти, шўрлаш, тупроқнинг таркиби, озуқа моддалар билан таъминланиши ва атроф-муҳит ифлосланиши киради. Бу омиллар помидорнинг морфо-хўжалик белгилари, яъни ҳосилдорлик, мева ҳажми, ўсиш суръатига ҳамда биокимёвий кўрсаткичлари, масалан, ликопин, Витамин С ва антиоксидантлар миқдорига салбий ёки ижобий таъсир кўрсатиши мумкин.

Помидор ўсиб ривожланиши учун оптимал ҳарорат 20-30°C атрофида ҳисобланади. Ҳарорат кўтарилганда ёки тушганида фотосинтез жараёни ва ҳосилдорлик пасайиши мумкин. Олимларнинг ўтказган тадқиқотларига кўра, ҳарорат 35°C дан ошса, помидорнинг мева ҳажми камаяди ва ҳосилдорлик 40% га тушиб кетади. Шунингдек, юқори ҳароратда ликопин ва каротиноидлар миқдори камаяди, бу эса помидорнинг сифатини пасайтиради. Жадвал 1 да ҳароратнинг ҳосилдорлик ва витамин миқдорига таъсири кўрсатилган.

Жадвал

1 (Ҳароратнинг ҳосилдорлик ва витамин миқдорига таъсири)

Ҳарорат (°C)	Ҳосилдорлик (т/га)	Витамин С (мг/100г)	Ликопин (%) ²⁵
25	75	40	50
30	65	38	45
35	45	25	30

Жадвалдан кўриниб турибдики, помидор ўсимлиги учун оптимал ҳарорат

25-30°C атрофида бўлиб, бунда ҳосилдорлик ва Витамин С миқдори юқори бўлади. Ҳароратнинг ошиши ёки пасайиши ҳосилдорлик ва витаминлар миқдорининг камайишига олиб келади. Бу ҳолат помидорнинг физиологик жараёнларига ҳароратнинг таъсири билан изоҳланади. Юқори ҳароратда ферментлар фаолияти бузилиб, фотосинтез жараёни секинлашади, бу эса ўсимликнинг ўсиш ва ривожланишини тўхтатади. Паст ҳароратда эса метаболик жараёнлар секинлашиб, ўсимликнинг совуққа чидамлилиги пасаяди. Бу жадвал помидор етиштирувчиларга оптимал ҳарорат режимини сақлаш орқали ҳосилдорликни ошириш ва маҳсулот сифатини яхшилаш мумкинлигини кўрсатади. Сув таъминотининг етишмаслиги ёки кўплиги помидорга катта таъсир қилади. Олиб борилган тадқиқот натижаларига кўра, сувсизлик шароитидаги помидорлар ҳосилдорликда сезиларли пасайишга дучор бўлади. Бу ҳолатда, мева ҳажми ва сув миқдори камаяди, лекин антиоксидантлар ва Витамин С миқдори ортиши мумкин. 2-жадвалда сув таъминоти миқдори ҳосилдорлик ва хлорофилл миқдorigа таъсирини кўрсатади.[3]

Жадвал 2

(Сув таъминоти миқдори ҳосилдорлик ва хлорофилл миқдorigа таъсири)

Сув таъминоти (%)	Ҳосилдорлик (т/га)	Хлорофилл (SPAD)
100	70	50
75	60	45
50	40	35

Ушбу жадвалда сув таъминотининг етишмаслиги ёки ортиқча бўлиши помидор ҳосилдорлиги ва хлорофилл миқдorigа салбий таъсир кўрсатади. Оптимал сув таъминотида эса ҳосилдорлик ва хлорофилл миқдори юқори бўлади. Сув ўсимлик хужайраларининг асосий таркибий қисми бўлиб, фотосинтез, моддалар алмашинуви ва бошқа физиологик жараёнлар учун зарур. Сувнинг етишмаслиги ўсимликнинг сув стрессига тушишига, фотосинтез жараёнининг бузилишига ва ўсимликнинг қуришига олиб келади. Сувнинг ортиқча бўлиши эса тупроқдаги кислород миқдорининг камайишига, илдишларнинг чиришига ва тузлилигининг ортишига олиб келади. Шўрлаш тупроқдаги туз миқдорининг ортиши натижасида юзага келади. Помидорнинг шўрлашга чидамлилиги паст, шунинг учун шўр тупроқда етиштириш ҳосилдорликни сезиларли камайтиради. Тадқиқотга кўра, шўр тупроқда етиштирилган помидорлар биокимёвий кўрсаткичлари бўйича ўзгаришларга учрайди, яъни ликопин ва антиоксидант миқдори камаяди, лекин айрим навлар шўрлашга чидамли бўлиб, бунда уларнинг морфологик ва биокимёвий кўрсаткичлари бир мунча барқарор бўлади.[2]

Тупроқдаги оғир металлар, масалан, кадмий ва сурма, помидор ўсимликларига салбий таъсир кўрсатади. Ифлосланган тупроқда ўсган помидорларда антиоксидантлар ва Витамин С миқдори сезиларли даражада пасаяди. Шунингдек, ҳосилдорлик камаяди ва морфологик ўзгаришлар кузатилади.

Нурланиш ва озукавий моддаларнинг етарли миқдори помидорнинг сифатли ривожланиши учун зарур. Нурланиш миқдори кам бўлса, фотосинтез суст бўлади ва шу билан бирга, ҳосилдорлик пасаяди. Marcia тадқиқотида нурланиш ва озукавий моддаларнинг оптимал даражаси помидор ҳосилдорлигига ижобий таъсир кўрсатган.[1]

Натижалар ва Муҳокама: Тадқиқот натижаларига кўра, ҳароратнинг оптимал даражада сақланиши, сув таъминоти ва шўрлаш даражасининг меъёрида бўлиши помидор

ҳосилдорлигига ижобий таъсир кўрсатади. Иссиқхона шароитида томчилаб суғориш ва замонавий суғориш технологияларидан фойдаланиш ўсимликларнинг тўғри озикланишини таъминлайди. Бироқ, юқори ҳарорат, сувнинг етишмаслиги ёки ортиқча бўлиши, шунингдек, тупроқдаги оғир металлларнинг юқори миқдори помидор сифатини пасайтириши ва унинг биокимёвий кўрсаткичларига салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Шу сабабли, экологик омилларнинг ҳар бири алоҳида бошқарувни талаб қилади. Мазкур тадқиқотда помидор ўсимлигининг морфологик ва биокимёвий хусусиятларига турли экологик омилларнинг таъсири ўрганилган. Ушбу омиллар қаторига ҳарорат, сув таъминоти, шўрлаш, тупроқ таркиби ва оғир металлларнинг таъсири киритилган. Умуман олганда, бу омиллар помидорнинг ҳосилдорлиги, мева сифати ва биокимёвий кўрсаткичларига турли даражада таъсир кўрсатиши мумкин. Ҳимояланган шароитлардаги бошқарув тизимлари ҳарорат, намлик, ёруғлик ва CO₂ миқдорини бошқариш орқали помидор ҳосилдорлигини оширади ҳамда унинг сифатини яхшилайдди.

Хулоса: Турли экологик муҳит омилларининг оптимал даражада бошқарилиши помидор ўсимлигининг ҳосилдорлиги ва сифатига ижобий таъсир кўрсатади. Иссиқхона шароитидаги юқори бошқарув тизимлари ҳамда замонавий суғориш технологияларидан фойдаланиш помидорларнинг барқарор ҳосилдорлигини таъминлайди. Шунингдек, ҳарорат, сув таъминоти ва тупроқ таркибини назорат қилиш билан помидор сифатини яхшилаш ва унинг биокимёвий таркибини сақлаш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. E.A. Marsia, A. Fernando, A. Saletе, P. Angelo, A. Ricardo “New insights about cadmium impacts on tomato: Plant acclimation, nutritional changes, fruit quality and yield” 25 September 2017. 1-16 p
2. Mohd Younus Khan, Ved Prakash, Vaishali Yadav, Devendra Kumar Chauhan, Sheo Mohan Prasad, Naleeni Ramawat, Vijay Pratap Singh, Durgesh Kumar Tripathi, Shivesh Sharma “Regulation of cadmium toxicity in roots of tomato by indole acetic acid with special emphasis on reactive oxygen species production and their scavenging” Plant Physiology and Biochemistry. 2019. 14-38 p
3. M, Ali, M. Kamron, G. Abbosiy “Tomato salinity stress” 2020 36-42 p
4. N. Sabir, S. Sinx. “Protested cultivation of tomato: an overview” Indian journal of Agricultural sciences. 2013. 22-36 p
5. O. Tursunov, A. Nazarov. Pomidor navlarining ekologik xususiyatlari va hosildorligi. Toshkent: Toshkent agrar universiteti nashriyoti. 2023 11-19 b
6. Y. Zang, X. Vang, Y. Vang, L. Xyu, P. Vang. “Detection of tomato water stress based on terahertz spectroscopy” Sustainable and Intelligent Phytoprotection. 2023 1-8 p.